

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5910652>

“YANGI O‘ZBEKISTON” NI QURISHDA MA’NAVIY HAYOTDA AMALGA OSHIRILGAN CHORATADBIRLAR

Amirov Muhammad Dilshod o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti Tarix yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ma‘naviyat sohasidagi ishlar va kelajak avlod hayotida tutgan o‘rni.*

Kalit so‘zlar: *ma‘naviyat, vazirlik, idora, renessans, demokratik, “Ma‘naviyat asri”, siyosiy, huquqiy, umuminsoniy, sivilizatsiya, “Tafakkur”, etnografika, eksponat, akademik, videoselektor, dinlararo totuvlik, komissiya, STEAM, “Teachaway”, “TIC Recruitmont”, axborot, IT-park, mubolag‘a, gektar, ommaviy, kontent, infratuzilma, obyekt, kompaniya, rekturing, meros, internet, alloma, tadbiriq, muzey, sopol, fond, iqtisod, Markaz, drama, “Prezident maktabi”.*

“Agar kimdir, ma‘naviyat masalasi – bu faqat Ma‘naviyat markazi yoki tegishli vazirlik va idoralarning ishi, deb o‘ylasa, xato qiladi. Bularning barchasi oldimizda turgan eng asosiy, eng muhim vazifalardan biridir”¹.

Shavkat Mirziyoyev

Ma‘naviyat masalasi kecha yoki bugun paydo bo‘lib qolgan tushuncha emas. U asrlar davomida shakllanib, o‘zining takomiliga yetib kelayotgan masalalardan biri sanaladi. Buni birinchi renessans davri, ya‘ni IX-XII asrlarga boqib ham bilib olishimiz mumkin. O‘sha paytlardanona ona zaminimiz hududidan ma‘naviyat, madaniyat, ilm-fan sohasida dunyoni lol qoldirgan allomalar yetishib chiqqani va ular sharqning boy ma‘naviy qiyofasini yaratishda katta hissa qo‘shganlari hech kimga sir emas.

Hozirgi kunda ham dunyoni boshqarib turgan buyuk davlatlar tarixiga nazar tashlar ekanmiz, ularning bu darajaga kelishida ma‘naviy hayotning o‘rni beqiyos bo‘lganini ko‘ramiz. Masalan, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida xalq maorifi tizimi butunlay irqchilik ruhida bo‘lgan Amerika Qo‘shma Shtatlarida, XX asr boshlariga kelib madaniyat, adabiyot va san‘atning demokratik asosda rivojlanishi o‘sha davr uchun zarur bo‘lgan mafkuralarning shakllanishida muhim ro‘l o‘ynadi. Undan ham avval aniqrog‘i XVIII asrlarda Yevropa va Shimoliy Amerika siyosiy hayotida ro‘y bergan “Ma‘rifat asri” voqealari XIX, ayniqsa, XX asrda demokratik mamlakatlar siyosiy amaliyotiga, huquqiy normalarning asosiga aylanib, jamiyatning keng qatlamlari orasida tan olindi. Bu ma‘rifatchilik g‘oyalari Yevropa sivilizatsiyasining qiyofasini o‘zgartirib yuborgan moddiy kuchga aylandi.

Zamonaviy dunyoda ham ma‘naviyat iqtisod kabi muhim ahamiyatga ega. Chunki, rivojlangan davlatlar qatoriga borish uchun nafaqat iqtisodiy balki ma‘naviy tomondan ham

¹ Mirziyoyev Sh. 2021-yil 19-yanvardagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish” masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi nutqi.

yetuk bo‘lish shart hisoblanadi. Bu yo‘lda mamlakatimiz hayotida ham bir qancha ishlar olib borildi. Xususan, mustaqilligimiz arafasida 1989-yil 21-oktabrda O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi ilk qadamlardan bo‘ldi. Mustaqilligimiz yillarida ma‘naviy hayotimizga e‘tibor kuchayib, ishlar davom ettirildi. 1994-yil 23-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti tomonidan “Ma‘naviyat va ma‘rifat” jamoatchilik markazi tashkil qilindi². Unga vazifa qilib, O‘zbekiston xalqining ma‘naviy-madaniy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhiga mos g‘oyalarni shakllantirish va hayotga tadbqiq etish, respublikada ma‘naviy-madaniy ishlarni yo‘lga qo‘yish yuklatildi. Markaz tomonidan “Tafakkur”, “Jahon adabiyoti” jurnallari chop etildi.

Yana bir ta‘kidlab o‘tish lozim bo‘lgan bo‘lgan ishlardan biri ma‘naviy-madaniy ozuqa beradigan kutubxona, teatr, muzey va shunga o‘xshash obyektlarning moddiy texnik bazasining tiklanganligi bo‘ldi. 1996- yil “Temuriylar davlat muzeyi” tashkil etildi. Muzey fondining asosiy qismi Amir Temur va temuriylar davriga oid qo‘lyozma asarlar, turli davlatlar hukmdorlari bilan olib borilgan yozishmalar, tangalar, sopol va mis buyumlar, me‘moriy bezak qoplamalari, kitoblar, etnografik buyumlar, yurtimiz rassomlari asarlari kabi nodir eksponatlardan iborat. Eksponatlarning soni esa 2,5 mingdan oshadi³. Bu muzeyga tashrif buyurgan fransiyalik Jozifina Bernar xonim o‘z taassurotlarida: “O‘zbekistonning butun dunyoga mashhur ochiq osmon ostidagi muzey-shaharlari ko‘p, – deb yozadi fransiyalik Jozifina Bernar xonim. – Shu bilan birga, mamlakatingizda mustaqillik yillarida shunday muhtasham binolar qurilibdiki, ular nafaqat betakror qiyofasi, balki yurtigingiz tarixi, ajdodlaringiz boy merosini o‘zida yorqin aks ettirishi bilan har qanday kishini hayratga soladi. Go‘zal poytaxtingizdagi Temuriylar tarixi davlat muzeyi menda ana shunday unutilmas taassurot qoldirdi”⁴.

2001-yil O‘zbek davlat akademik drama teatriga, 2002- yil esa Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonaga (2002-yilgacha davlat kutubxonasi) “milliy” maqomining berilishi ma‘naviy hayotimizga qo‘shilgan yana bir hissalaridan biri bo‘ldi.

2016- yil 4-dekabrda o‘z lavozimiga kirishgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham davlat qurilishida ma‘naviyatning o‘rni muhim ekanligini ta‘kidlab, 2021-yil 19-yanvardagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish” masalalari bo‘yicha videosektor yig‘ilishi quyidagi so‘zlarni keltirdi: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma‘naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma‘naviyat”⁵.

² Jo‘rayev N. Zamonov A. “O‘zbekiston tarixi” mustaqillik davri . 101-bet . G‘afur G‘ulom nomjdagi nashriyot-matbaa uyi. T.... 2018

³ <https://meros.uz/object/temuriylar-tarixi-davlat-muzeyi>

⁴ http://mustaqillik.uz/oz/pages/temuriylar_muzeyi

⁵ Mirziyoyev Sh. 2021-yil 19-yanvardagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish” masalalari bo‘yicha videosektor yig‘ilishi nutqi.

Barpo bo‘ladigan “Yangi O‘zbekiston” ning asosiy poydevorlari biri ma‘naviyat negizida qurilishi shu so‘zlardan ma‘lum.

Keyingi besh yil ichida ma‘naviy hayotimizni rivojlantirish yo‘lida bir qator qaror va farmonlar imzolandi. Ma‘naviyatimizga e‘tibor yangi pog‘onaga ko‘tarildi. Prezidentimizning 2017-yil 28-iyuldagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samadorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida” gi farmonning qabul qilinishi bunga yaqqol misol bo‘ladi. Qarorga muvofiq Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi qayta tashkil etildi. Uning bugungi kundagi vazifasi xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlar va milliy tarbiya an‘analarini asrab-avaylash, keng aholi qatlamlari, ayniqsa, yoshlarimiz o‘rtasida dinlararo bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik va o‘zaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlash bilan bir qatorda yoshlarni sog‘lom dunyoqarash, jumladan, kitobxonlik ko‘nikmasini shakllantirish, internet, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish madaniyatini oshirish kabilar kiradi.

Ma‘naviyatning shakllanishida kitobning o‘rni katta ahamiyatga ega. Shu bois, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 12-yanvarda “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida” gi qarori⁶ qabul qilindi. Shu yildan boshlab 10 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan kitobsevarlar o‘rtasida “Yosh kitobxon” respublika ko‘rik tanlovi tashkil etildi. Bu tanlovda yoshlar o‘z ma‘naviy dunyolarini boyitish bilan birga yaxshigina moddiy mukofotlarga ega bo‘lishmoqda.

Ma‘naviyatni rivojlantirishda qilinayotgan ishlarning samarasi avvalo, yosh avlod, ya‘ni “Yangi O‘zbekiston” ning asoschilari bo‘lgan yoshlar hayotida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun 2019-yil 29-fevraldagi Prezident farmoni asosida, iqtidorli bolalarni aniqlash, ta‘lim jarayonida ilg‘or texnologiyalarni qo‘llagan holda ularni o‘qitish va tarbiyalash bo‘yicha yaxlit tizim yaratish, iste‘dodli yoshlarni yanada qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, ma‘nan yetuk va intellektual jihatdan barkamol avlodni shakllantirish maqsadida “Prezident maktablari” tashkil etildi. Bugungi kunda hamma viloyatlarimizda “Prezident maktablari” faoliyat olib bormoqda. Maktablarda ta‘lim tizimi mutlaqo zamonaviy tarzda olib boriladi. Masalan, Toshkentdagi “Prezident maktabi” da STEAM yondashuvida oid darslik va o‘quv qo‘llanmalari olib kelindi. Shuningdek, Kanadaning “Teachaway” va Buyuk Britaniyaning “TIC Recruitmont” rekruting kompaniyalari bilan hamkorlikda maktabga 30 nafar chet ellik mutaxassislar tanlab olindi. Bu esa ta‘lim tizimida ilg‘or metodlarni olib kirish yo‘lidagi qadamlardan biri hisoblanadi.

“Yangi O‘zbekiston” ni qurish rejalari axborot texnologiya sohasini ham o‘z ichiga oldi. Zamon talablariga javob beradigan yoshlarni tarbiyalashda bu sohani rivojlantirish kerak ekanligini anglagan holda, rivojlangan mamlakatlar tarjibasi asosida IT-Parklar tashkil etildi. 2020-yil 24-yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida bu yo‘nalishdagi yutuqlar qatori kamchiliklarni ham aytib o‘tdi. “2019-yilda “Xalqaro axborot-kommunikatsiya

⁶ Jo‘rayev N. Zamonov A. “O‘zbekiston tarixi” mustaqillik davri . 107-bet . G‘afur G‘ulom nomjdagi nashriyot-matbaa uyi. T.... 2018

texnologiyalarini rivojlantirish indeksi” bo’yicha mamlakatimiz 8 pog’onaga ko’tarilganiga qaramay, biz hali ham bu sohada juda orqada qolmoqdamiz. Aksariyat vazirliklarimiz va idoralarimizda, ko’pchilik korxonalarimizda hali ham raqamli texnologiyalar to’laqonli joriy etilmagan desak mubolag’a bo’lmaydi”.

Prezidentimiz yana o’z nutqida Toshkentda zamonaviy infratuzilmaga ega IT-Park tashkil etilishini va bunday It-Parklar Nukus, Buxoro, Namangan, Samarqand, Guliston va Urganchda ham barpo etilishini ta’kidlab o’tdi. Shuni aytish kerakki, Toshkentdagi IT-Parkda 19 ta zamonaviy obyektlardan iborat bo’lib, 7,8 gektarni egallaydi.

Ma’naviyatni rivojlantirish yo’lidagi bu harakatlarga qarshi o’laroq kuchlar ham yo’q emas. Shunki, zamon rivojlangan sari qurol bilan janglar o’rnini aqliy kuchlar o’rtasidagi to’qnashuvlar egallamoqda. Ma’naviyatimizni buzish uchun bugungi kunda turli xil ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy madaniyatni targ’ib etadigan kontentlarni tarqatishning o’zi yetarli. Uning ta’siri esa o’zligimizga, o’zbekligimizga begona bo’lgan ommaviy madaniyatni hayotimizga joriy etdi. Turli xil seriallar esa ongimizni zaharlashda davom etmoqda. Lekin bugun, ayni vaqtda uyg’onish vaqti keldi. Yuqorida sanab o’tilgan ma’naviyat sohasida qilingan ishlarning hammasi yuksak ma’naviyatli avlod– uchinchi renessans bunyodkorlarini tarbiyalash yo’lidagi buyuk ishlar hisoblanadi. “Yangi O’zbekiston” ga qadam qo’yar ekanmiz, ma’naviy dunyoyimiz ham yangi cho’qilarni zabt etmog’i kerak. Shunki biz kimlarning avlodi ekanligimizni unutmasligimiz, turli internet hurujlariga aldanmasligimiz va O’zbekistonni yangi pog’onalarga olib chiqmog’imiz zarur. Qadrli yoshlar, tengdoshlarim Uchinchi renessans bizning qo’limizdaligini unutmasligimiz kerak!. Biz birlashib boy ma’naviyatimiz bilan “Yangi O’zbekiston”ni bunyod etamiz!.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. 2021-yil 19-yanvardagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish” masalalari bo’yicha videoselektor yig’ilishi nutqi.

2. Mirziyoyev Sh. 2017-yil 28-iyuldagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samadorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko’tarish to’g’risida” gi farmoni.

3. Mirziyoyev Sh. 2017-yil 12-yanvarda “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ’ibot qilish bo’yicha komissiya tuzish to’g’risida” gi qarori.

4. Mirziyoyev Sh. 2020-yil 24-yanvar Prezidentning Oliy majlisga murojaatnomasi.

5. Farmonov R., Jo’rayev U., Ergashev Sh. Jahon tarixi (XVI-XIX asrning 60-yillari). Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T.:2019